

Del otro lado de la pantalla: explorando la conexión entre las relaciones parasociales y la insatisfacción interpersonal

Valeria Segura-Vázquez

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Complejo Regional Nororiental, Licenciatura en
Psicología.

Aceptado: 8 de diciembre de 2023

Resumen: Las “Relaciones parasociales” son aquellos vínculos unilaterales que se desarrollan hacia algún personaje mediático. Debido a la gran repercusión que han tenido en los últimos años, principalmente desde la pandemia, este artículo tiene el propósito de encontrar una correlación entre la presencia de relaciones parasociales y la insatisfacción con las relaciones interpersonales. Para ello, se indagó brevemente sobre los orígenes del término que datan de 1956 por Donald Horton y Richard Wohl. De igual manera, el concepto de Interacciones Parasociales fue definido por Dibble et al. (2015) como una sensación intuitiva de conocimiento, atención y ajuste mutuo con un personaje mediático durante la exposición, analizando las posibles funciones que podría tener para el ser humano. Con esta breve revisión de la literatura, se hizo una comparación con los resultados de un estudio preliminar, realizado a través de una encuesta aplicada a una pequeña muestra. De este estudio preliminar se obtuvo que, si bien parece existir una relación entre la presencia de relaciones parasociales y la satisfacción que se tiene respecto a las relaciones interpersonales, no parece tratarse de relaciones totalmente insatisfactorias, sino más bien de medianamente satisfactorias. Finalmente, este estudio demuestra, además de dicha correlación, que hace falta realizar más investigaciones en este ámbito, ya que parecen existir beneficios de estos vínculos que podrían tener implicaciones terapéuticas.

Palabras clave: relaciones parasociales; interacciones parasociales; parasocialidad; satisfacción interpersonal; conexiones afectivas.

Introducción

El siglo XXI se ha caracterizado por el uso de la tecnología en casi cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. Ahora, desde la comodidad de nuestras casas podemos conocer otros países, hablar con otras personas, ir de compras, estudiar y trabajar.

Sin embargo, esta facilidad que nos ha otorgado la tecnología para hacer cosas en las que antes era necesario tener que salir de casa y poner en práctica nuestras habilidades sociales, hoy nos hace pensar en estas situaciones de socialización cara a cara, como algo innecesario, y en algunos casos, como una molestia.

Con la pandemia, no hicimos más que explorar opciones que, si bien tenían el objetivo de mantenernos a salvo en casa, terminaron por demostrar de una vez por todas que podemos llevar una vida relativamente normal sin necesidad de tener que socializar con otras personas.

Por otro lado, es sabido que la socialización es una necesidad básica del ser humano. Pero entonces, ¿cómo se satisface esta necesidad en un mundo donde gran parte de las personas prefieren realizar la mayoría de sus actividades de manera remota?

Es aquí donde entran en juego las relaciones parasociales. Este concepto fue planteado por primera vez por Donald Horton y Richard Wohl en 1956, quienes lo definían como vínculos socioemocionales desarrollados hacia algún personaje mediático.

Hoy, las relaciones parasociales están más presentes que nunca, y podemos verlo en la forma que tanto jóvenes como adultos interactúan en redes sociales con sus artistas favoritos, en comunidades de internet dedicadas a personajes ficticios de diversos medios de entretenimiento, e incluso puede observarse en algo tan común como la cantidad de tiempo que dedican algunas personas a hacer streaming de sus series y películas favoritas.

Es entonces que surge la pregunta ¿qué rol tienen las relaciones parasociales en un mundo en el que cada día se requiere menos mantener relaciones interpersonales cara a cara? ¿representa esto una amenaza para la interacción social, o es por el contrario una herramienta que ayuda a satisfacer esta necesidad humana?

Este artículo explora la hipótesis de que existe una relación entre la presencia de relaciones parasociales y la insatisfacción en las relaciones interpersonales, y funciona como una compensación de estas. De existir tal correlación, podría usarse esta cualidad compensatoria con propósitos benéficos para las personas, como puede ser, durante procesos psicoterapéuticos.

Para esto, se recogerá lo más relevante de los estudios realizados por los investigadores más destacados en el ámbito de las relaciones parasociales, retomando temas como el significado y orígenes de este término, qué factores en común comparten las personas que las poseen, y la función que pueden tener en la vida de estas personas, y una vez hecho esto, poder hacer una comparación entre la teoría existente y lo obtenido mediante un estudio preliminar dentro del Complejo Regional Nororiental (BUAP).

De esta manera, se busca llegar a una discusión a través de los resultados para encontrar cómo se relaciona el desarrollo de relaciones parasociales con la falta de contacto social, y si es posible retomarlas en beneficio de la sociedad.

Revisión de la literatura

El término

El concepto de “relaciones parasociales” aparece por primera vez en 1956, cuando Donald Horton y Richard Wohl comienzan a estudiar la forma en que las personas interactuaban con las celebridades que surgían de los medios masivos de entretenimiento de la época, como los programas de radio, las películas, y particularmente, los presentadores de programas televisivos con público en vivo.

Para estos investigadores, los medios de comunicación dan la ilusión de estar manteniendo una relación cara a cara con las celebridades, quienes, a través de una persona, podían presentar al público una personalidad amistosa y agradable que los hiciera sentirse más cercanos, al punto de considerarlas como parte de nuestros grupos primarios.

Otro término que está íntimamente relacionado con las relaciones parasociales, son las “Interacciones Parasociales”. Este término fue también introducido por Horton y Wohl, quienes lo usan para referirse a la reacción de quien consume algún medio de comunicación a determinado personaje mediático, percibiéndolo como alguien íntimo. Esto es, percibir un intercambio conversacional como espectador o consumidor de algún material mediático.

Dibble et al. (2015) definen a las interacciones parasociales de la siguiente manera: “Sensación intuitiva de conocimiento, atención y ajuste mutuos con un personaje mediático en una situación de exposición, en el sentido de que los espectadores sienten que el personaje mediático se dirige directamente a ellos”.

Factores que favorecen las relaciones parasociales

Es sabido para quienes estudian las relaciones parasociales, que para las personas que se involucran en ellas son percibidas como una relación recíproca, aun cuando están conscientes de que no existe una verdadera reciprocidad (Hartmann, 2016). En otras palabras, las personas tienen los mismos sentimientos por un personaje mediático que los que tendrían en una relación cara a cara.

Respecto a las personas que llegan a desarrollar este tipo de relaciones, se han intentado encontrar factores en común. Algunos de ellos (Cole y Leets, 1999) han logrado encontrar una relación entre el estilo de apego ansioso y una mayor inclinación a formar relaciones parasociales, lo que atribuyen al deseo de estas personas de encontrar intimidad en alguna relación, aún si se trata de alguna celebridad o personaje fuera de su alcance. De la misma manera, encontraron que las personas con un estilo de apego evitativo eran las menos proclives a desarrollar este tipo de relaciones.

Sin embargo, en un estudio realizado por Bond (2021), en el que estudia las relaciones parasociales durante la pandemia, encontró que la cercanía parasocial creció entre individuos con baja ansiedad por separación, aquellos que pasaron más tiempo interactuando con sus celebridades o personajes favoritos y aquellos que pasaron más tiempo comunicándose con sus amigos mediante redes sociales.

Esta contradicción entre ambos estudios puede estar relacionada con los tiempos en los que se realizaron, pues hace veinte años no era tan fácil buscar la manera de interactuar con alguna celebridad, o encontrar más

personas dedicadas a hablar sobre algún personaje en una serie de televisión, por lo que las personas debían dedicar bastante tiempo a buscar ese contenido activamente; esto podría implicar la necesidad de encontrar aquella conexión o intimidad de la que se hablaba en el primer estudio. Por otro lado, en la actualidad es tan fácil como buscar el nombre de la persona a la que quieres seguir en Instagram, o el nombre de la serie o personaje favorito en Twitter (ahora X), para encontrar una interacción o una comunidad en línea con los mismos gustos, lo que no implica un nivel tan elevado de compromiso.

Para Hartmann (2016), son de hecho las personas con más habilidades sociales las que parecen sostener las relaciones parasociales más fuertes, mientras que para las personas que están momentáneamente solitarias, el otro personaje mediático les brinda cierto apoyo emocional y social.

Este autor también coincide con Horton y Wohl (1956) en el sentido que, a pesar de que podemos pensar que las personas más solas son las que suelen tener este tipo de relaciones no recíprocas, en realidad solo representan para ellos una forma de pasar el tiempo. En última instancia, lo que pueden desarrollar es una obsesión por este otro personaje mediático, llegando a convertirse, incluso en una patología.

Función de las relaciones parasociales

Cuando Horton y Wohl (1956) introdujeron el término por primera vez, daban a las relaciones parasociales un rol compensatorio para las personas socialmente ineptas, ansiosas, tímidas, o adultos mayores y personas con discapacidades.

Sin embargo, cualquier persona parece experimentar emociones placenteras al verse inmerso en interacciones parasociales, pues provee cierto apoyo social y disminuye la sensación de soledad (Hartmann, 2016).

Otra función que podría suponer el desarrollo de relaciones parasociales es el de la identificación. Ejemplo de ello es que algunas personas, principalmente niños y adolescentes, forman vínculos fuertes con personajes ficticios por diversas razones, ya sea porque han pasado por una situación similar, porque presentan características de personalidad parecidas a las suyas, o porque tienen características que admiran. En estos casos, la identificación con este personaje puede ayudar, además de obtener algún consuelo emocional, en la construcción de la personalidad en las personas más jóvenes o la adquisición de recursos para superar algún

problema, llegando incluso a considerarse como un buen recurso terapéutico (Gannon, 2018).

Método

Para determinar si hay una relación entre la existencia de relaciones parasociales y la satisfacción en las relaciones interpersonales, se realizó un estudio correlacional preliminar.

En este estudio se tomó una muestra de veinte personas, todos estudiantes de la Carrera de Psicología del Complejo Regional Nororiental de la BUAP. En su mayoría mujeres (dieciocho personas).

El instrumento utilizado fue una encuesta de cinco preguntas realizada mediante la herramienta de Google Forms, y enviada a los participantes del estudio preliminar mediante WhatsApp.

Al ser un estudio preliminar no hubo criterios de inclusión estrictos y se aceptó a los estudiantes que quisieran participar en él. Sin embargo, fue necesario incluir una pregunta para delimitar a la población: a los vínculos unilaterales que podemos sentir hacia algún personaje mediático, sea real o ficticio, le llamamos "Relaciones Parasociales". Con esto en mente se preguntó: "¿Consideras que has sentido este vínculo con alguna celebridad o personaje?".

La siguiente pregunta: "¿Con qué frecuencia consumes contenido (videos, imágenes, publicaciones, etc.) de esta celebridad o personaje?", estaba encaminada a comprobar el tiempo que las personas invertían realizando interacciones parasociales, lo que incrementa la intensidad de la relación parasocial.

La tercera pregunta: "¿Consideras que dicha relación te ha ayudado a sobrellevar situaciones que te causan malestar?", tuvo como objetivo comprobar si este tipo de vínculos tiene un impacto positivo para el participante, como afirma Hartmann (2016).

La pregunta número cuatro: ¿Crees que de esta relación has aprendido cosas que te han ayudado en tu desarrollo personal?, buscó comprobar si las relaciones parasociales podrían relacionarse con la admiración y la idealización de cierta personalidad o personaje, lo que inspiraría a las personas a retomar cualidades de este para sí mismos, lo que podría implicar el beneficio de su uso con propósitos terapéuticos.

Finalmente, la quinta pregunta estaba directamente encaminada a buscar una relación entre el grado de satisfacción con las propias relaciones interpersonales y la existencia de relaciones parasociales: “¿Consideras que tus relaciones interpersonales son satisfactorias?”.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados del estudio preliminar.

Fig. 1. *Participantes que consideran tener relaciones parasociales.*

En la primera pregunta se puede observar que el 65% de los participantes de la encuesta considera tener relaciones parasociales. Con esto, el resto del estudio se vio delimitado a una muestra de 13 participantes.

Fig. 2. *Frecuencia con que consumen material de su personaje o celebridad favorito.*

La segunda pregunta permite observar que la mayoría de los participantes, con el 38.5%, suele consumir material del personaje mediático con el que mantiene una relación parasocial con bastante frecuencia, mientras que el 23.1% lo hace frecuentemente, el 30.8% solo lo hace ocasionalmente, y el 7.7% lo hace con muy poca frecuencia. Ningún participante se abstiene de consumir este tipo de contenido.

Fig. 3. *Participantes cuyas relaciones parasociales les ayudan a sobrellevar situaciones de malestar.*

A la pregunta número 3, un 69.2% de los participantes respondieron que su relación parasocial les ha ayudado a sobrellevar una situación de malestar, mientras que un 30.8% respondió lo contrario.

Fig. 4. *Participantes que consideran que sus relaciones parasociales han ayudado a su desarrollo personal.*

A la pregunta número cuatro el 84.6% de los participantes respondieron su relación parasocial les ha ayudado en su desarrollo personal, mientras que el 15.4% respondió que no es su caso.

Fig. 5. *Satisfacción en las relaciones interpersonales de los participantes.*

Finalmente, para la pregunta cinco, el 53.8% de los encuestados contestaron estar medianamente satisfechos con sus relaciones interpersonales; el 46.2% está completamente satisfecho.

Discusión

Los resultados de este estudio preliminar sugieren que tener relaciones parasociales es más común de lo que se podría pensar. Además, se encontró que la frecuencia con la que las personas se involucran en contenido relacionado con sus personajes mediáticos favoritos podría estar relacionada con la intensidad del vínculo que experimentan. No obstante, se recomendaría mayor investigación entre la frecuencia de las interacciones parasociales y la intensidad del vínculo.

Por otro lado, también parece haber una connotación positiva de estos lazos para los participantes del estudio. Esto comprobaría lo que afirma Hartmann (2016) sobre la sensación de bienestar que producen las interacciones parasociales, y podría indicar una posible aplicación terapéutica, como sugiere Gannon (2018).

Finalmente, lo más relevante con el estudio es que la mayoría de los participantes no se encuentra totalmente satisfecho con sus relaciones interpersonales. En este aspecto, resulta interesante ver cómo ningún participante mencionó estar completamente insatisfecho, lo que reafirma lo que mencionan diversas teorías (Cole y Leets, 1999; Hartmann, 2016; Horton & Wohl, 1956) sobre el hecho de que las relaciones parasociales, más que suplir la total ausencia de relaciones interpersonales, funge como un complemento de las relaciones ya existentes, lo que implica que su presencia no está relacionada a la soledad de ninguna manera, a menos que se tratara de una patología.

Se puede decir entonces que este estudio logró comprobar la hipótesis planteada parcialmente, pues si bien la mayoría de los encuestados no están completamente conformes con sus relaciones interpersonales, tampoco se puede decir que estén insatisfechos.

Por esto, y considerando que se trató solamente de un estudio preliminar, es que se recomienda para futuras investigaciones elegir una muestra más diversa en cuanto a género, edad y profesión, para lograr llegar a una afirmación más general, además de una amplia variedad de preguntas que también pueda explorar más a detalle el impacto que tienen en la vida de las personas.

Personalmente, creo que sería interesante un estudio fenomenológico para conocer las experiencias de las personas, la importancia del vínculo parasocial y qué han aprendido de ello.

De igual manera, un estudio longitudinal sobre las relaciones parasociales en la vida de los niños, adolescentes y los adultos podría dar nueva información para el tema, pues parece que su función cambia a lo largo de la vida. Además, explorar más a profundidad sus aplicaciones terapéuticas supondría una herramienta beneficiosa para la psicología, principalmente en casos en los que las personas parecen no poder *conectar* con su problema, para la represión emocional, o para los pacientes más jóvenes.

Conclusión

Las relaciones parasociales han existido desde que los primeros grandes ídolos de la cultura popular, como Elvis Presley o The Beatles, y posiblemente antes. Hemos visto fanáticos llorar la muerte de su personaje favorito en una serie de televisión, exaltar la relación de una celebridad o defender al cantante que más admiran. Todo esto con la misma intensidad que lo harían por un amigo muy cercano.

Desde ese momento se han convertido en una parte esencial de la cultura globalizada, pues la facilidad que tenemos ahora para acercarnos a celebridades que en otros tiempos nos parecerían inalcanzables, intensifica la sensación de reciprocidad que va de la mano con este tipo de vínculo emocional. Además, la posibilidad de crear o participar de una comunidad que comparte el amor y admiración por el mismo personaje mediático también abre la posibilidad de nuevas formas de socializar, que veremos cada vez más con el veloz desarrollo de la tecnología.

No obstante, a pesar de lo distópico que podría sonar el mantener relaciones unilaterales con personas que no saben siquiera de nuestra existencia, o incluso con personajes ficticios, esto no parece ser un indicador ni de soledad, ni de falta de habilidades sociales, ni de la desaparición de la interacción social cara a cara; simplemente indica una nueva variación en la forma en la que interactuamos, y una manera de complementar las relaciones que ya hemos desarrollado con anterioridad.

Es por esto por lo que, considerando que las relaciones parasociales han llegado para quedarse, sería mejor encontrar cuáles podrían ser sus aplicaciones benéficas en vez de tratar de patologizarlas, ya que, como este y

otros muchos estudios demuestran, parecen ser más las ventajas que representan en la vida de las personas, que las desventajas que podrían suponer, por lo que se destaca la importancia de seguir investigando sobre el tema.

Finalmente es importante recordar a los lectores que, si bien las relaciones parasociales no suponen un riesgo real para nadie, no se descarta la posibilidad de desarrollar una obsesión con cualquier tipo de personalidad mediática, lo que ameritaría atención profesional. Es por esto por lo que se recomienda estar atento a cualquier indicador que denote alguna conducta fuera de lo común, ya sea en uno mismo, o en otras personas.

Referencias

- Bond, B. J. (2021). Social and parasocial relationships during COVID-19 social distancing. *Journal of Social and Personal Relationships*, 38(8), 2308-2329. <https://doi.org/10.1177/02654075211019129>
- Cole, T., & Leets, L. (1999). Attachment styles and intimate television viewing: insecurely forming relationships in a parasocial way. *Journal of Social and Personal Relationships*, 16(4), 495-511. <https://doi.org/10.1177/0265407599164005>
- Dibble, J. L., Hartmann, T., & Rosaen, S. F. (2015). Parasocial Interaction and parasocial Relationship: conceptual clarification and a critical assessment of measures. *Human Communication Research*, 42(1), 21-44. <https://doi.org/10.1111/hcre.12063>
- Gannon, K. (2018). Parasocial Relationships with Fictional Characters in Therapy [Tesis de maestría]. Lesley University. https://digitalcommons.lesley.edu/expressive_theses/77
- Hartmann, T. (2016). Parasocial interaction, parasocial relationships, and well-being. *The Routledge Handbook of Media Use and Well-Being*, 131-144. <https://doi.org/10.4324/9781315714752.ch10>
- Horton, D., & Wohl, R. (1956). Mass Communication and Para-Social Interaction. *Psychiatry MMC*, 19(3), 215-229. <https://doi.org/10.1080/00332747.1956.11023049>